

ВЛИЯНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА КООПЕРАЦИЮ Т- И В-ЛИМФОЦИТОВ

Борецкая А.С.

Ферганский медицинский институт общественного здоровья, Фергана,
Узбекистан

Актуальность

Эффективная реализация иммунного ответа на тимусзависимые антигены, включая эритроциты барана, требует кооперативного взаимодействия Т- и В-лимфоцитов. Данный процесс лежит в основе дифференцировки В-клеток в плазматические клетки — продуценты антител, что определяет актуальность поиска средств, способных модулировать межклеточные иммунные взаимодействия.

Цель исследования

Изучить влияние препаратов растительного происхождения на кооперацию Т- и В-лимфоцитов в условиях экспериментального иммунного ответа.

Материалы и методы

Эксперимент проведён на белых мышах, подвергнутых тотальному облучению в летальной дозе (8 Гр). Животным вводили сингенные клетки костного мозга (источник В-лимфоцитов, 10^7 /мл), клетки лимфатических узлов (источник Т-лимфоцитов, 2×10^6 /мл) и эритроциты барана (2×10^8 /мл).

Исследуемые растительные препараты вводили однократно внутрибрюшинно через 24 часа после облучения. В качестве препарата сравнения использовали иммуномодулин (0,01 мл/кг).

На 9-е сутки оценивали количество антителообразующих клеток (АОК) в селезёнке.

Результаты

Установлено, что при трансплантации сингенных Т- и В-лимфоцитов в селезёнке реципиентов формируется $46,0 \pm 6,8$ АОК.

Введение растительных препаратов сопровождалось стимуляцией иммунного ответа:

- имбирь увеличивал показатель кооперации Т- и В-лимфоцитов в 1,6 раза;
- настой чая «Doctor Ali 1» достоверно усиливал антителогенез в 1,5 раза (до $67,0 \pm 3,8$ АОК).

Иммуномодулин проявил более выраженный эффект, увеличивая число АОК в 2,6 раза и общее количество клеток селезёнки — в 2,4 раза.

Выводы

Растительные препараты, такие как имбирь и настой чая «Doctor Ali 1», оказывают стимулирующее влияние на кооперативное взаимодействие Т- и В-лимфоцитов, способствуя усилению гуморального иммунного ответа. Полученные данные свидетельствуют о перспективности их применения в качестве иммуномодулирующих средств.